

HISTORY AND CURRENT STATE OF THE PROBLEM IN LINGUODIDACTICS AND RHETORIC

Umurzakova Sevinch Boburovna

4th-year Bachelor's student, Faculty of Philology, Nizami National
Pedagogical

University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17250552>

ARTICLE INFO

Received: 14th September 2025

Accepted: 29th September 2025

Online: 30th September 2025

KEYWORDS

Linguodidactics, language teaching methodology, communicative approach, rhetoric, theory of argumentation, digitalization of education, speech culture, interdisciplinarity.

ABSTRACT

The article explores both the historical background and the contemporary state of linguodidactics and rhetoric as scholarly disciplines. Particular attention is devoted to the stages of the institutionalization of linguodidactics and the contributions of international scholars to the development of language teaching theory. The revival of rhetoric in the twentieth century is examined, along with its transformation from a classical discipline of oratory into a modern interdisciplinary field that encompasses political, academic, media, and everyday discourse. Special emphasis is placed on current challenges arising from the digitalization of education, which demand new methodological frameworks and pedagogical solutions.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ И РИТОРИКЕ

Умурзакова Севинч Бобуровна

Бакалавр 4- курса факультета филологии, Национальный педагогический
университет Узбекистана имени Низами, Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17250552>

ARTICLE INFO

Received: 14th September 2025

Accepted: 29th September 2025

Online: 30th September 2025

KEYWORDS

Лингводидактика, методика обучения языкам, коммуникативный подход, риторика, теория аргументации, цифровизация образования,

ABSTRACT

В статье рассматриваются исторические и современные аспекты развития лингводидактики и риторики как научных дисциплин. Раскрываются этапы становления лингводидактики, вклад зарубежных исследователей в формирование теории обучения языкам. Анализируется процесс возрождения риторики в XX веке, её трансформация из классической науки об ораторстве в современную междисциплинарную область, охватывающую

*речевая
междисциплинарность.*

культура,

*политический, академический, медийный и
повседневный дискурс. Особое внимание
уделяется актуальным проблемам
цифровизации обучения.*

Лингводидактика и риторика представляют собой важные области филологической науки, имеющие собственные пути формирования и развития. Лингводидактика рассматривается как прикладная лингвистическая дисциплина, изучающая закономерности обучения языкам и разрабатывающая методы и средства обучения в зависимости от целей образования [4, с.15]. Термин «лингводидактика» был введён Н.М. Шанским в 1969 году прошлого столетия и закреплён в научной практике в 1975 году [6, с.29].

Риторика же является древнейшей гуманитарной дисциплиной, восходящей к античной традиции. В Древней Греции и Риме она занимала центральное место в системе образования, формируя основы ораторского искусства [2, с.6]. Античная риторика заложила каноны речи (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акцио) и выделила три рода речи: судебный, совещательный и торжественный. Классическая теория отражена в трудах Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана [2, с.6]. В Средние века риторика сохранялась как элемент схоластики, а в эпоху Возрождения пережила новый подъём. В России интерес к риторике возродился в XVIII веке, чему способствовали труды М. В. Ломоносова. XIX век ознаменовался кризисом риторики, когда её стали отождествлять лишь с практикой красноречия. XX век принёс риторический ренессанс: появились новые направления – теория аргументации (Ш. Перельман), риторика науки, визуальная риторика [1, с. 1–3]. В Новое время её значение ослабло, однако, во второй половине XX века произошло возрождение – так называемый «риторический ренессанс» [2, с.8]. В России подъём интереса к риторике пришёлся на 1980–1990-е гг. прошлого века, что способствовало формированию научных школ и созданию Российской риторической ассоциации [3, с.10–11].

В России 1990-е гг. прошлого столетия стали временем активного институционального развития риторики [3, с. 12]. Современная риторика охватывает широкий спектр: политическую, академическую, медийную и бытовую коммуникацию [1, с. 5–8]. Она интегрируется с философией, лингвистикой, когнитивной наукой, сохраняя элементы античного наследия. Основные проблемы: недостаток методической базы, подмена риторики культурой речи, вульгаризация в массовой культуре [3, с. 13]. Перспективы связаны с развитием теории аргументации, исследованием риторики медиа и цифровой коммуникации, а также формированием целостной теории речевой деятельности [2, с. 10].

Истоки лингводидактики связаны с методикой преподавания языков. Долгое время господствовал грамматико-переводной метод, предполагающий обучение через правила и перевод текстов [4, с. 80]. В XVII веке Я.А. Коменский предложил принципы сознательности и наглядности, что предвосхитило современные

подходы [4, с.57]. В XIX–XX вв. появились прямой и аудиолингвальный методы, а в дальнейшем оформились два направления: «эмпирическое» (О. Есперсен, Х. Палмер) и «теоретическое» (М. Берлиц, Ф. Гуэн), что отражало противостояние бихевиоризма и когнитивного подхода [1, с.126-127]. В 1960–1970-е гг. прошлого века лингводидактика оформилась как самостоятельная наука. Существенный вклад внесли Б.В. Беляев, И.А. Зимняя, Е. И. Пассов. В 1990–2000-е гг. прошлого столетия Н.Д. Гальскова разработала концепции личностно-ориентированного и культурологического подхода [5, с.5]. Современная лингводидактика ориентирована на коммуникативно-деятельностный подход, где цель обучения – формирование коммуникативной компетенции [6, с.30]. Исследования ведутся в нескольких направлениях: психолингвистическом, межкультурном, методическом (связанном с конкретными языками).

Особое внимание в современной лингводидактике уделяется проблемам цифровизации обучения. Появление новых технологий радикально изменило формы и методы преподавания. Как отмечают Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин, цифровая среда требует переосмысления традиционных понятий «учебник», «метод», «практика речи» и перевода их в формат электронных образовательных ресурсов [1, с.214]. Н.Д. Гальскова подчёркивает, что цифровизация открывает широкие возможности для индивидуализации обучения и создания интерактивной образовательной среды, однако одновременно ставит вопросы качества учебного контента и готовности преподавателя к работе в новых условиях [6, с. 35]. По её мнению, внедрение цифровых технологий должно сопровождаться методическим обеспечением и обновлением педагогической культуры [5, с. 120]. Кроме того, В. В. Сафонова указывает на необходимость сохранения культуроведческого компонента: электронные технологии не должны сводить обучение лишь к «механической» коммуникации, важно, чтобы они способствовали формированию межкультурной компетенции [7, с. 130].

Таким образом, ключевой тенденцией является цифровизация образования: использование онлайн-платформ и интерактивных приложений требует адаптации методик и подготовки педагогов [6, с. 35]. Актуальными проблемами остаются баланс традиционных и инновационных подходов, качество цифрового контента и формирование социокультурной компетенции [7, с. 130]. Цифровизация обучения в лингводидактике рассматривается как одновременно ресурс и вызов: она расширяет доступ к знаниям и создает условия для персонализированного обучения, но требует новых методологических решений, а также повышения цифровой компетентности как учащихся, так и педагогов. Лингводидактика и риторика представляют собой дисциплины с различными истоками, но объединённые миссией раскрывать потенциал слова. Лингводидактика развивается как теория обучения языкам, риторика – как наука о речевом воздействии. Их современное состояние характеризуется интеграцией и междисциплинарностью, а перспективы связаны с дальнейшим синтезом классических традиций и инновационных практик.

References:

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. *Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)* / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин - М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Анненкова И.В. Место риторики в зарубежной и отечественной филологии/ И.В. Анненкова // *Филология: научные исследования*. – 2012. – № 6. – С. 5 - 12.
3. Аннушкин В. И. О современном состоянии русской риторики как науки и учебной дисциплины/ В.И. Аннушкин // *Записки Горного института*. – 2005. – Т. 160, ч. 2. – С. 10-15.
4. Б.В. *Очерки по психологии обучения иностранным языкам*. – 2-е изд. Б.В. Беляев. - М.: Просвещение, 1965. – 227 с.
5. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. *Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика*. / Н.Д. Гальскова, Гез Н.И. – М.: Академия, 2004. – 336 с.
6. Гальскова Н. Д. Отечественная лингводидактика: этапы становления и развития / Н.Д. Гальскова // *Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки*. – 2021. – № 1 (838). – С. 28–38.
7. Сафонова В.В. Культуроведческая парадигма в обучении иностранным языкам / В.В. Сафонова // *Иностранные языки в школе*. – 1996. – № 2. – С. 128 - 134.